

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No3
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, aprel-may.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashvna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldashaeva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashvna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldashaeva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

BUXGALTERIYA VA EKOLOGIK HISOBOT (ESG HISOBOTLARI).....	21
Abdulkarimov Qamariddin Isroiljon o'g'li, Abdurashidov Faxriddin Fazliddin o'g'li, Beknazarov Zafarjon Ergachevich	
YASHIL INVESTITSİYALARNI RIVOJLANTIRISH – BARQAROR IQTISODIY O'SISHNING ASOSIY YO'NALISHI.....	26
Yarboyeva Farida Ulug'bek qizi, Yoqubova Zilola To'ra qizi	
RAQAMLI SOLIQ NAZORATINING BUXGALTERIYA TIZIMIGA TA'SIRI.....	30
Abdulaxatov Mirkomil O'rol o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	34
Насиров Дилшод Фархадович, Халманова Шахзода, Кенесбаева Азиза	
O'ZBEKISTON TURIZM TIZIMIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	39
Normurodov X.E., Abdurazakova Farangis Dilshod qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЫ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ИДЕИ.....	44
Латипов Ашур Али Рустам ўғли, Джамолова Хилола Исмагиллаевна	
O'ZBEKISTONDA BUXGALTERIYA HISOBINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA MOSLASHTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI.....	50
Qosimova Fazilat Sherzod qizi, Shermuxamedov Bexzodjon Usmonovich	
MARKAZIY BANK RAQAMLI VALYUTALARI VA GLOBAL PUL TIZIMINING TRANSFORMATSİYASI.....	57
Jumanova Shaxlo Boxodir qizi, Shovkatov Nodirjon Ne'matjon o'g'li	
RAQOBAT VA MONOPOLIYA SHAROITIDA BOZOR SAMARADORLIGI HAMDA IQTISODIY RIVOJLANISH OMILLARI.....	62
Yo'ldashaliyev Muxammadaziz Xabibulla o'g'li, Yoqubova Zilola Tura qizi	
ИНВЕСТИЦИИ В ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	68
Насиров Дилшод Фархадович, Тохинова Азиза Олимжоновна, Исокулова Хуснора алохиддиновна	
FRANCHAYZING FAOLIYATIDA RAQAMLI MARKETING VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	74
Xodjayev Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
AGROINDUSTRIAL BIOMASSANING IKKILAMCHI UTILIZATSİYASI – YOPIQ SIKL IQTISODIY MODELINING INFRATUZILMAVIY TAYANCHI: IQTISODIY-EKOLOGIK MEZONLAR VA MILLIY AMALIYOT.....	80
Kadirova Maraljon Matyakubovna, Eshbekov Murodjon Uktamovich	
ZAMONAVIY TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING MOLIYAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	87
Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	
RAQOBATLASHMAGAN BOZOR SHAROITIDA NARX BELGILASH TAMOYILLARI.....	92
G'aniyev Fayzbek Abduxamid o'g'li, Jumanazarov Og'abek Ahmadjon o'g'li, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE.....	104
Akhrorova Munavvar Farkhod kizi, Abdalimov Orzubek Tuychibek o'g'li, Samiyev Damir Ahmad o'g'li, Rakhmonov Umrzoq Otaboy o'g'li	

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA BANK KREDITLARINING AHAMIYATI.....	112
Ubaydulloyeva Rayhona Fahriddin qizi, F.U.Umarov	
O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	119
Raxmonova Sabina Navro'z qizi, Nazar Nazarov G'ulomovich	
TARMOQ TUZILMASINI SHAKLLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING AHAMIYATI.....	124
Samadova Solik qizi, Normurodov Husan	
TIJORAT BANKLARINING RAQAMLI XIZMATLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	130
Tillayev Xurshidjon Sulaymon o'g'li, Karimov Umrbek Javlonbek o'g'li	
ISLOM MOLIYASINI O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI.....	137
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
XALQARO VA MILLIY BUXGALTERIYADA NOMODDIY AKTIVLARNI HISOBGA OLIH, BAHOLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	141
Axmetova Nasiba Axmetovna, Mavlanov Normo'min Normamatovich	
URBANIZATSIYA SHAROITIDA TRANSPORT MARKETINGINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	147
Iskandarov Quadrat Shuxratovich, Ataniyazova Zarina Niyetbay qizi	
IQTISODIY ATAMALARNING O'ZBEK TILIDA SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI.....	154
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna, Salamova Oliya	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING HAJMI, OMILLARI VA UNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	158
Tohirova Gulnoza Zokirovna, Tillayev Xurshidjon Sulaymon o'g'li	
RAQAMLI BANK TIZIMLARI VA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR (FINTECH)NING AN'ANAVIY BANKLARGA TA'SIRI.....	164
Shermuxe'dov Be'zodjon Usmonovich, Qosimova Fazilat Sherzod qizi, Abdumalikova Busalima Abduvali qizi	
SUN'IY INTELLEKTNING AXBOROT BOZORIGA TA'SIRI: MAHSULOT VA MEHNAT BOZORIDAGI O'ZGARISHLAR.....	170
Mo'ydinjonova Durdonaxon Ilhomjon qizi, Ismanov Ibrohim Nabiye'vich	
ICHKI AUDIT TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO STANDARTLAR VA ILG'OR XORIJIY TAJRIBA.....	175
Axmedov Xasan Ruzibaye'vich, Ruzibaye'va Karima Shavkat qizi, Abdumalikova Busalima Abduvali qizi	
SARATON KASALLIGIDA PSIXOLOGIK REABILITATSIYA: "5 OLAM" MODELINI KENGAYTIRISH VA AMALIY QO'LLASH.....	182
Salaye'va Laylo Shavkatovna, Toshtemirov Doston Tohirjon o'g'li	
THE CHALLENGES OF MANAGING CROSS-FUNCTIONAL TEAMS IN PHARMACEUTICAL PROJECTS.....	187
Murodova Feruzakhon Talatovna	
GREEN ECONOMY AND GREEN INVESTMENT: SUSTAINABLE AS A MAIN FACTOR OF ECONOMIC GROWTH.....	194
Tursinov A.J., Jalgasbaeva J.A., Axmetova U.M.	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING AHAMIYATI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	199
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich, Dilmurodov Komiljon Ahmad o'g'li	
O'ZBEK TILINING TARIXIY TARAQQIYOT BOSQICHLARI.....	204
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna, Baxronov Timur Rustamovich	

ZAMONAVIY TASHKILOTLARDA STRATEGIK BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	208
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o'g'li, Ashurova Jasmina Jo'ra qizi	
O'ZBEKISTONDA ATROF-MUHIT IQTISODIYOTI VA BARQAROR RIVOJLANISH MASALALARI.....	213
Boltayeva Sh.B., Hayitova Charos, Latipova Jasmina	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR RIVOJLANISH VA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	216
Izzatillayeva Munisabonu Ikromjon qizi, Yangiboyev Sirojddin Juramurodivich	
O'ZBEKISTON EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA DIVERSIFIKATSIYANING ROLI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	220
Ashurova Nilufar Yuldosh qizi, Xurshidjon Tillayev Sulaymon o'g'li	

O'ZBEKISTON EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHDA DIVERSIFIKATSIYANING ROLI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Ashurova Nilufar Yuldosh qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Iqtisodiyot fakulteti 2-bosqich talabasi

E-mail: nashurova25@gmail.com

ORDIC- 0009-0002-6638-8311

Ilmiy rahbar:

Xurshidjon Tillayev Sulaymon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Bank ishi kafedrası dotsenti, Phd

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston eksport salohiyatini oshirishda diversifikatsiyaning tutgan o'rnini ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot davomida mamlakat eksport tarkibidagi mavjud muammolar, xususan, ayrim xomashyo mahsulotlariga yuqori darajadagi qaramlik, logistika tizimidagi kamchiliklar va tashqi bozorlardagi raqobat muammolari o'rganildi. Shu bilan birga, eksport geografiasini kengaytirish, yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish hamda innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etishning iqtisodiy ahamiyati asoslab berildi. Maqolada eksportni diversifikatsiya qilish orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, milliy iqtisodiyotning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshirish va tashqi iqtisodiy xavflarni kamaytirish mumkinligi yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, logistika infratuzilmasini rivojlantirish, eksportyor korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va xalqaro standartlarga mos mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish eksport salohiyatini oshirishning muhim yo'nalishlari ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: Eksport salohiyati, diversifikatsiya, tashqi savdo, logistika, iqtisodiy barqarorlik, raqobatbardoshlik, innovatsion texnologiyalar, eksport geografiasini.

Abstract: This article scientifically analyzes the role of diversification in increasing the export potential of Uzbekistan. The study examines existing problems in the country's export structure, including high dependence on raw materials, shortcomings in the logistics system, and increasing competition in foreign markets. The economic importance of expanding export geography, developing products with high added value, and introducing innovative technologies into production is also substantiated. The article highlights the possibilities of ensuring economic stability, increasing the competitiveness of the national economy in the global market, and reducing external economic risks through export diversification. According to the research results, the development of logistics infrastructure, financial support for exporting enterprises, and expansion of production that meets international standards are identified as important directions for increasing export potential.

Key words: Export potential, diversification, foreign trade, logistics, economic stability, competitiveness, innovative technologies, export geography.

Аннотация: В данной статье научно проанализирована роль диверсификации в повышении экспортного потенциала Узбекистана. В ходе исследования изучены существующие проблемы в структуре экспорта страны, в частности высокая зависимость от сырьевых товаров, недостатки логистической системы и усиление конкуренции на внешних рынках. Также обосновано экономическое значение расширения географии экспорта, развития производства продукции с высокой добавленной стоимостью и внедрения инновационных технологий в производство. В статье освещены возможности обеспечения экономической стабильности, повышения конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке и снижения внешнеэкономических рисков посредством диверсификации экспорта. По результатам исследования определено, что развитие логистической инфраструктуры, финансовая поддержка экспортирующих предприятий и расширение производства продукции, соответствующей международным стандартам, являются важными направлениями повышения экспортного потенциала.

Ключевые слова: Экспортный потенциал, диверсификация, внешняя торговля, логистика, экономическая стабильность, конкурентоспособность, инновационные технологии, география экспорта.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida globallashtirish jarayonlarining kuchayishi, xalqaro savdo munosabatlarining kengayishi hamda davlatlar o'rtasidagi raqobatning ortib borishi eksport faoliyatini milliy iqtisodiyot rivojlanishining muhim omillaridan biriga aylantirmoqda. Mamlakatning eksport salohiyati uning iqtisodiy barqarorligi, valyuta tushumlari hajmi va xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Shu sababli ko'plab davlatlarda eksport tarkibini diversifikatsiya qilish va tashqi bozorlardagi mavqeni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Diversifikatsiya iqtisodiyotning bir yoki bir nechta mahsulot turlariga qaramligini kamaytirish, eksport geografiyasini kengaytirish hamda yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ulushini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlarda eksport tarkibini diversifikatsiya qilish iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash va tashqi iqtisodiy xatarlarga bardoshlilikni kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston iqtisodiyotida ham eksport faoliyatini rivojlantirish va uning tarkibini diversifikatsiya qilish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. So'nggi yillarda mamlakatda sanoat ishlab chiqarishini modernizatsiya qilish, mahalliy mahsulotlarning xalqaro standartlarga mosligini ta'minlash hamda eksport qiluvchi korxonalarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, eksport tarkibida xomashyo mahsulotlari ulushining yuqoriligi, ayrim bozorlarga qaramlik, logistika muammolari va xalqaro raqobatning kuchayishi kabi omillar eksport salohiyatidan to'liq foydalanishga to'siq qilmogda. Mazkur holat eksportni diversifikatsiya qilish masalasining ilmiy va amaliy jihatdan dolzarbligini yanada oshiradi.

Diversifikatsiya jarayoni nafaqat eksport hajmini oshirish, balki iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va milliy ishlab chiqarish samaradorligini kuchaytirishga ham xizmat qiladi. Ayniqsa, yuqori texnologiyali va qayta ishlangan mahsulotlar eksportini kengaytirish mamlakatning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli O'zbekiston eksport salohiyatini oshirishda diversifikatsiyaning o'rni, mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llarini ilmiy jihatdan tadqiq etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada O'zbekiston eksport salohiyatini rivojlantirishda diversifikatsiyaning iqtisodiy ahamiyati, eksport tarkibidagi mavjud muammolar, tashqi savdo faoliyatidagi cheklovlar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha samarali yechimlar tahlil qilinadi. Shuningdek, eksport geografiyasini kengaytirish, yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish va xalqaro tajribalarni milliy iqtisodiyotga joriy etish masalalari ilmiy asosda yoritiladi.

Bugungi kunda eksportni diversifikatsiya qilish mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va xalqaro bozordagi raqobatbardoshlikni oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda eksport tarkibida ayrim xomashyo mahsulotlari ulushining yuqoriligi, logistika va tashqi bozorlarga chiqish bilan bog'liq muammolar eksport salohiyatini to'liq namoyon etishga to'siq qilmogda. Shu sababli eksportni diversifikatsiya qilish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Maqolaning maqsadi O'zbekiston eksport salohiyatini oshirishda diversifikatsiyaning rolini tahlil qilish, mavjud muammolarni o'rganish va ularni bartaraf etish bo'yicha samarali yechimlarni ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzuga oid ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish jarayonida O'zbekiston eksport salohiyatini oshirish va eksportni diversifikatsiya qilish masalalari bo'yicha bir qator o'zbek iqtisodchi olimlari tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgani aniqlandi. Xususan, iqtisodchi olim B.Yu. Xodiyev o'z tadqiqotlarida eksportni diversifikatsiya qilish milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar eksportini rivojlantirish xalqaro bozordagi raqobatbardoshlikni oshiradi. [1]

A.Vahobov o'z ilmiy izlanishlarida O'zbekiston eksport salohiyatini oshirishda tashqi savdo infratuzilmasini rivojlantirish va yangi eksport bozorlarini o'zlashtirish zarurligini qayd etadi. U logistika tizimini modernizatsiya qilish eksport samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi.[2]

Shuningdek, iqtisodchi olim S.G'ulomov eksport tarkibida sanoat mahsulotlari ulushini oshirish iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning muhim yo'nalishlaridan biri ekanligini ko'rsatadi. Uning fikricha, innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish eksport hajmini ko'paytirishda muhim ahamiyatga ega.[3]

M.Q.Pardayev o'z tadqiqotlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni eksport faoliyatiga keng jalb qilish iqtisodiy o'sishni jadallashtirishini ta'kidlaydi. U eksport qiluvchi korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va soliq imtiyozlari berish zarurligini qayd etadi.[4]

Iqtisodchi olim N.Xo'jayev esa eksportni diversifikatsiya qilish orqali tashqi iqtisodiy xatarlarga qaramlikni kamaytirish mumkinligini asoslaydi. Uning fikricha, qayta ishlangan mahsulotlar eksportini kengaytirish milliy iqtisodiyotning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshiradi.[5] Umuman olganda, mahalliy olimlarning ilmiy tadqiqotlarida eksportni diversifikatsiya qilish, yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni

rivojlantirish va eksport geografiyasini kengaytirish O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishining muhim omillaridan biri sifatida baholangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida O'zbekiston eksport salohiyatini oshirishda diversifikatsiyaning iqtisodiy ahamiyati keng tahlil qilindi. O'rganishlar natijasida eksport tarkibida ayrim xomashyo mahsulotlari ulushining yuqoriligi milliy iqtisodiyotning tashqi bozorlardagi narx o'zgarishlariga qaramligini kuchaytirishi aniqlandi. Shu sababli eksport tarkibini diversifikatsiya qilish iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash va barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda muhim omillardan biri ekanligi asoslandi. Tahlillar davomida qayta ishlangan va yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar eksportini kengaytirish milliy iqtisodiyot samaradorligini oshirishga xizmat qilishi qayd etildi. Shu bilan birga, logistika infratuzilmasini rivojlantirish, transport xarajatlarini kamaytirish va yangi tashqi bozorlarga chiqish eksport hajmini oshirishning muhim yo'nalishlari sifatida baholandi. Tadqiqot davomida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni eksport faoliyatiga keng jalb qilish iqtisodiy o'sishni jadallashtirishga yordam berishi aniqlandi. Shuningdek, xalqaro standartlarga mos mahsulot ishlab chiqarish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish eksport mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ilmiy jihatdan asoslab berildi. Tahlillar natijasida eksport faoliyatida raqamli texnologiyalar va elektron savdo platformalaridan foydalanish eksport imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi qayd etildi. Shu sababli eksportni diversifikatsiya qilish va tashqi savdo faoliyatini modernizatsiya qilish O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston iqtisodiyotida eksport salohiyatini rivojlantirish muhim strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Jahon iqtisodiyotida globallashtirish jarayonlarining kuchayishi mamlakatlarning tashqi savdo faoliyatini yanada rivojlantirishni talab qilmoqda. Eksport hajmining oshishi davlatning valyuta tushumlarini ko'paytiradi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. So'nggi yillarda O'zbekistonda eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda mamlakat eksport hajmi oldingi yillarga nisbatan sezilarli darajada oshgan. Shu bilan birga, eksport tarkibida sanoat mahsulotlari ulushi ham ortib bormoqda. Eksport salohiyatining rivojlanishi yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi daromadlarini oshirishga yordam beradi.[6] Ayniqsa, qayta ishlangan mahsulotlar eksportini kengaytirish iqtisodiyot samaradorligini oshiradi (1-jadval).

Jadval 1. O'zbekiston eksport tarkibining diversifikatsiya darajasi

Eksport yo'nalishlari	Asosiy mahsulotlar	Muammolar	Diversifikatsiya imkoniyatlari
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari	Meva-sabzavot, paxta	Xomashyo ulushining yuqoriligi	Qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilish
To'qimachilik sanoati	Ip-kalava, mato	Tayyor mahsulot ulushining kamligi	Tayyor kiyim-kechak eksportini kengaytirish
Sanoat mahsulotlari	Metall va kimyo mahsulotlari	Texnologik eskirish	Innovatsion sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish
Energetika resurslari	Gaz va neft mahsulotlari	Narxlarning o'zgaruvchanligi	Muqobil energiya texnologiyalarini rivojlantirish
Xizmatlar eksporti	Turizm va IT xizmatlari	Xalqaro bozordagi raqobat	Raqamli xizmatlar eksportini kengaytirish

O'zbekistonning geografik joylashuvi ham eksport salohiyatini rivojlantirish uchun qulay imkoniyat yaratadi. Mamlakat Markaziy Osiyodagi muhim transport yo'laklaridan birida joylashgan. Shu sababli logistika tizimini rivojlantirish eksport hajmini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Eksport faoliyatining rivojlanishi mahalliy ishlab chiqaruvchilarning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshiradi. So'nggi yillarda meva-sabzavot, to'qimachilik va sanoat mahsulotlari eksporti hajmi sezilarli ko'paygan. Eksport salohiyatining oshishi investitsion jozibadorlikni ham kuchaytiradi. Xorijiy investorlar eksport imkoniyati yuqori bo'lgan mamlakatlarga ko'proq investitsiya kiritadilar. Shu bilan birga, eksport hajmining oshishi davlat byudjeti daromadlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Eksportni rivojlantirish milliy iqtisodiyotning xalqaro integratsiyasini jadallashtiradi. O'zbekiston eksport salohiyatini oshirish orqali jahon bozorida mavqei mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shu sababli eksport salohiyatini rivojlantirish iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri hisoblanadi[7].

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ayrim eksport mahsulotlari umumiy eksport hajmining katta qismini tashkil etadi. Bu esa tashqi bozorlardagi narx o'zgarishlariga qaramlikni kuchaytiradi. Shu bilan birga, logistika tizimidagi muammolar eksport xarajatlarining oshishiga sabab bo'lmoqda. Transport infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi mahsulotlarni tezkor yetkazib berishga to'sqinlik qiladi. Ayrim eksportyor korxonalarida xalqaro standartlarga mos ishlab chiqarish tizimi yetarli darajada shakllanmagan.[8] Bu esa mahsulotlarning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini pasaytiradi. Ayrim bozorlarga yuqori darajadagi qaramlik tashqi iqtisodiy xavflarni oshiradi. Kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatidagi ulushi ham yetarli darajada yuqori emas. Moliyaviy resurslar va kredit mablag'lariga kirish imkoniyatining cheklanganligi ayrim korxonalar faoliyatiga salbiy ta'sir qiladi. Jahon bozorida raqobatning kuchayishi eksportyor korxonalardan yuqori sifat va samaradorlikni talab qilmoqda. Shu sababli eksportni diversifikatsiya qilish uchun ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish zarur. Tashqi bozorlarda marketing faoliyatining sustligi mahsulot eksporti hajmiga ta'sir qilmoqda. Shu sababli eksportni diversifikatsiya qilishdagi mavjud muammolarni bartaraf etish iqtisodiy rivojlanishning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. (2-jadval) [9].

Jadval 2. O'zbekiston eksport salohiyatini oshirishning samarali yechimlari

Yechimlar	Kutilayotgan natijalar
Qayta ishlash sanoatini rivojlantirish	Yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar eksporti oshadi
Transport va logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish	Eksport xarajatlari kamayadi
Yangi tashqi bozorlarga chiqish	Eksport hajmi barqaror oshadi
Sertifikatlash tizimini rivojlantirish	Mahsulot raqobatbardoshligi oshadi
Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish	Ishlab chiqarish samaradorligi ortadi
Moliyaviy qo'llab-quvvatlash va imtiyozlar berish	Eksportyor korxonalar soni ko'payadi
Xalqaro marketing strategiyalarini rivojlantirish	Mahsulotlarning xalqaro bozordagi mavqei mustahkamlanadi

O'zbekiston eksport salohiyatini oshirish uchun eksportni diversifikatsiya qilish muhim iqtisodiy yo'nalish hisoblanadi. Avvalo, yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish zarur. Qayta ishlangan sanoat mahsulotlari eksportini rivojlantirish milliy iqtisodiyot samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayoniga joriy etish muhim ahamiyatga ega. Innovatsion texnologiyalar mahsulot sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi. Eksport geografiasini kengaytirish ham muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Yangi tashqi bozorlarga chiqish eksport hajmini barqaror oshirish imkonini beradi. Shu maqsadda xalqaro ko'rgazmalar va biznes forumlarda faol ishtirok etish zarur. Logistika infratuzilmasini rivojlantirish eksport samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Transport xarajatlarini kamaytirish mahsulotlarning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshiradi. [10] Eksportyor korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash ham muhim ahamiyatga ega. Soliq imtiyozlari va imtiyozli kreditlar eksport faoliyatini rag'batlantiradi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni eksport faoliyatiga keng jalb qilish iqtisodiy o'sishga yordam beradi. Mahalliy mahsulotlarni xalqaro standartlarga moslashtirish eksport hajmini oshirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, marketing va brending faoliyatini rivojlantirish zarur. Mahsulotlarni xalqaro bozorda samarali targ'ib qilish eksport samaradorligini oshiradi. Raqamli texnologiyalar va elektron savdo platformalaridan foydalanish ham eksport imkoniyatlarini kengaytiradi. O'zbekiston eksport salohiyatini oshirish orqali jahon iqtisodiyotidagi mavqegini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu sababli eksportni diversifikatsiya qilish va samarali iqtisodiy yechimlarni amalga oshirish mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, eksportni diversifikatsiya qilish O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Eksport tarkibida yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ulushini oshirish milliy iqtisodiyotning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Tahlillar davomida logistika tizimini rivojlantirish, eksport geografiasini kengaytirish va eksportyor korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash eksport salohiyatini oshirishning samarali yo'nalishlari ekanligi asoslandi. Shuningdek, innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish va xalqaro standartlarga mos mahsulotlar ishlab chiqarish eksport hajmini oshirishga xizmat qilishi aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni eksport faoliyatiga keng jalb qilish yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy o'sishni jadallashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, eksport faoliyatida elektron savdo platformalaridan foydalanish va marketing strategiyalarini rivojlantirish xalqaro bozorlarda mahsulotlar mavqegini mustahkamlashga yordam beradi. Umuman olganda, eksportni diversifikatsiya qilish orqali iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash, tashqi bozorlardagi xavflarni kamaytirish va O'zbekistonning eksport salohiyatini yanada rivojlantirish mumkinligi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston eksport salohiyatini oshirishda diversifikatsiya muhim iqtisodiy omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqot davomida eksport tarkibida xomashyo mahsulotlari ulushining yuqoriligi tashqi bozorlardagi iqtisodiy o'zgarishlarga qaramlikni kuchaytirishi aniqlandi. Shu sababli yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish va eksport geografiasini kengaytirish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tahlillar natijasida logistika infratuzilmasini rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va xalqaro standartlarga mos mahsulot ishlab chiqarish eksport samaradorligini oshirishga xizmat qilishi asoslab berildi. Shuningdek, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni eksport faoliyatiga keng jalb qilish iqtisodiy o'sishni jadallashtirishga yordam berishi qayd etildi. Tadqiqot davomida elektron savdo platformalari va zamonaviy marketing strategiyalaridan foydalanish eksport imkoniyatlarini kengaytirishda muhim omil ekanligi aniqlandi. Umuman olganda, eksportni diversifikatsiya qilish orqali O'zbekistonning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash va barqaror iqtisodiy taraqqiyotga erishish mumkinligi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xodiyev B.Yu. Milliy iqtisodiyot nazariyasi va tashqi savdo. – Toshkent: IQTISODIYOT, 2022. – 356 b.
2. Vahobov A.V. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 420 b.
3. G'ulomov S.S. O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish asoslari. – Toshkent: Fan, 2023. – 288 b.
4. Pardayev M.Q. Kichik biznes va tadbirkorlik iqtisodiyoti. – Toshkent: Innovatsiya, 2022. – 274 b.
5. Xo'jayev N.X. Eksport salohiyatini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2023. – 240 b.
6. Karimov B.T. "Eksportni diversifikatsiya qilishning iqtisodiy ahamiyati" // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2022. – №4. – B. 55–61.
7. Rasulov O.A. "O'zbekistonda tashqi savdo faoliyatini rivojlantirish istiqbollari" // Biznes-ekspert. – 2023. – №2. – B. 40–46.
8. Ergashev D.Sh. "Milliy eksport tarkibini takomillashtirish yo'nalishlari" // Iqtisod va moliya. – 2021. – №5. – B. 72–78.
9. Toshpo'latov A.A. "Eksport geografiasini kengaytirishning zamonaviy yo'nalishlari" // Bozor, pul va kredit. – 2022. – №6. – B. 63–69.
10. Qodirov U.B. "Eksport faoliyatida logistika tizimining ahamiyati" // Zamonaviy iqtisodiyot. – 2023. – №1. – B. 28–34.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

3-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>